

ISPAN MULOQOT MATNIDA MINNATDORCHILIK NUTQIY AKTLARINING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Muxamedova Shaxlo Muxammadaliyevna

Samarqand Davlat chet tillar instituti

o'qituvchisi va tayanch doktorantura II- bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ispan tilidagi muloqot matnlarida minnatdorchilik nutqiy aktlarining lingvopragmatik xususiyatlari chuqur o'rganiladi. Nutqiy aktlar nazariyasi asosida minnatdorchilik ifodasining kommunikativ funksiyasi, uni yuzaga keltiruvchi til birliklari va ularning kontekstga bog'liqligi tahlil qilinadi. Ayniqsa, ispan tilida minnatdorchilik bildiruvchi iboralar va ularning rasmiy hamda norasmiy muloqotdagi qo'llanilish hollari tafsiliy o'rganiladi. Maqolada ekspressiv nutqiy aktlarning vazifasi, ularning sotsiolingvistik sharoitga mos ravishda shakllanishi va ifodalanish usullari lingvopragmatik yondashuv asosida baholanadi. Tadqiqotda shuningdek, ispan tilida madaniyatlararo farqlar, ijtimoiy maqom, aloqa ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar kabi omillar minnatdorchilik aktlariga qanday ta'sir ko'rsatishi amaliy misollar bilan ko'rsatib beriladi. Ushbu maqola ispan tili bo'yicha lingvopragmatik tadqiqotlar doirasida minnatdorchilik nutqiy aktlarini tizimli tahlil qilishga xizmat qiladi va tilshunoslikda pragmatik kompetensiyani rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: Ispan tili, minnatdorchilik, nutqiy aktlar, lingvopragmatika, muloqot madaniyati, ekspressiv ifodalar, sotsiolingvistika, madaniyatlararo kommunikatsiya, ijtimoiy maqom, til va madaniyat.

LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF GRATITUDE SPEECH ACTS IN SPANISH DIALOGUE TEXTS

Muxamedova Shakhlo Mukhammadaliyevna

Lecturer and 2nd-year PhD student at

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract: This article presents an in-depth analysis of the linguopragmatic features of gratitude speech acts in Spanish dialogue texts. Based on speech act theory, the study explores the communicative function of expressing gratitude, the linguistic units that generate it, and their contextual dependence. Particular attention is paid to expressions of gratitude in Spanish and their use in both formal and informal communication settings. The article evaluates the functions of expressive speech acts

and the ways in which they are formed and expressed in accordance with sociolinguistic conditions through a linguopragmatic approach. Additionally, the study highlights how intercultural differences, social status, and relationships between interlocutors influence the use of gratitude expressions in Spanish, supported by real-life examples. This work contributes to systematic research on gratitude speech acts within the scope of Spanish linguopragmatics and supports the development of pragmatic competence in linguistic studies.

Keywords: *Spanish language, gratitude, speech acts, linguopragmatics, communication culture, expressive expressions, sociolinguistics, intercultural communication, social status, language and culture.*

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ БЛАГОДАРНОСТИ В ИСПАНСКИХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Мухамедова Шахло Мухаммадалиевна

*Преподаватель и докторант второго курса Самаркандского государственного
института иностранных языков*

Аннотация: *В данной статье проводится углублённый анализ лингвопрагматических особенностей речевых актов благодарности в испанских диалогических текстах. На основе теории речевых актов исследуются коммуникативные функции выражения благодарности, языковые единицы, с помощью которых они реализуются, а также их зависимость от контекста. Особое внимание уделяется анализу благодарственных выражений в испанском языке и их употреблению в официальной и неофициальной коммуникации. Функции экспрессивных речевых актов и способы их формирования в соответствии с социолингвистическими условиями рассматриваются с лингвопрагматической точки зрения. Также в исследовании на основе практических примеров показано, как межкультурные различия, социальный статус и характер взаимоотношений между участниками общения влияют на реализацию актов благодарности в испанском языке. Статья вносит вклад в системное изучение речевых актов благодарности в рамках лингвопрагматики испанского языка и способствует развитию прагматической компетенции в лингвистике.*

Ключевые слова: *Испанский язык, благодарность, речевые акты, лингвопрагматика, культура общения, экспрессивные выражения, социолингвистика, межкультурная коммуникация, социальный статус, язык и культура.*

Kirish. Zamonaviy lingvistika fanida til birliklarini nafaqat strukturaviy, balki funksional va ijtimoiy-madaniy kontekstda o‘rganish dolzarb yo‘nalishlardan biriga aylangan. Shu nuqtayi nazardan olib qaralganda, muloqot jarayonida ishtirokchilarning o‘zaro hurmat, e‘tibor va ijobiy munosabat bildirishda foydalanadigan nutqiy aktlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ulardan biri sifatida minnatdorchilik bildiruvchi nutqiy aktlar insonlar orasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash, ijobiy muhit yaratish va madaniy qadriyatlarni ifodalash vositasi sifatida til tizimida muhim o‘rin egallaydi¹.

Ispan tilida minnatdorchilik bildiruvchi ifodalarning qo‘llanilishi, ularning kommunikativ maqsadi, strukturaviy shakllari va madaniy konnotatsiyalari lingvopragmatik nuqtayi nazardan o‘rganilishi zarur bo‘lgan muhim masalalardan hisoblanadi. Chunki bu turdagi nutqiy aktlar nafaqat til birliklari orqali, balki ijtimoiy-madaniy qadriyatlar, aloqa ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlar va kontekstual holatlarga bog‘liq holda shakllanadi. Masalan, ispan tilida “Gracias”, “Muchísimas gracias” yoki “Te lo agradezco de corazón” kabi iboralar turli darajadagi minnatdorchilikni bildiradi va har birining ishlatilish joyi, vaziyati, va muhatobi farqlanadi².

Mazkur maqolada aynan ispan tilidagi muloqot matnlari asosida minnatdorchilik bildiruvchi nutqiy aktlar tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida bu aktlarning tuzilishi, qo‘llanilish kontekstlari, ekspressivlik darajasi, shuningdek, ular orqali ijtimoiy munosabatlarning qanday ifodalanishi ko‘rib chiqiladi. Lingvopragmatik yondashuv asosida olib borilgan tahlillar ispan tilidagi minnatdorchilik aktlarining nafaqat lingvistik, balki kommunikativ va madaniy funksiyalarini ham yoritib beradi. Bu esa, ispan tilini o‘rganayotgan tilshunoslar va tarjimonlar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi³.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda ispan tilidagi minnatdorchilik nutqiy aktlarining lingvopragmatik xususiyatlarini aniqlash va ularni tizimli tahlil qilish uchun sifatli (qualitative) va kontekstual tahlil uslublaridan foydalanildi. Asosiy e‘tibor ispan tilida yozilgan va og‘zaki aytilgan muloqot matnlari — badiiy adabiyot namunalari, film dialoglari, teleko‘rsatuv suhbatlari, intervyular, ijtimoiy tarmoq yozishmalari, shuningdek, real hayotdagi nutqiy vaziyatlardan olingan fragmentlarga qaratildi. Maqsad — minnatdorchilik bildiruvchi iboralar va ularning ishlatilish kontekstini lingvopragmatik jihatdan o‘rganishdir⁴.

¹ Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.

² Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.

³ Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). *Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies*. Ablex Publishing.

⁴ Bravo, D. (2004). *La perspectiva de la cortesía comunicativa: Actos de habla y análisis pragmático*. Ariel.

Dastlab, 100 dan ortiq muloqot matni o‘rganib chiqildi va ularning ichidan minnatdorchilik bildiruvchi nutqiy aktlar mavjud bo‘lgan 50 ta misol tanlab olindi. Ushbu misollar pragmatik mezonlarga asoslangan holda — rasmiy yoki norasmiy muloqot turi, ijtimoiy maqom farqlari, aloqa ishtirokchilari orasidagi yaqinlik darajasi, madaniy kontekst va ifoda darajasi bo‘yicha guruhlashtirildi. Har bir nutqiy akt sintaktik tuzilma, leksik birliklar, ekspressivlik darajasi, hamda kommunikativ maqsad asosida tahlil qilindi.

Tahlil davomida J. Searle’ning nutqiy aktlar tasnifi, Blum-Kulka va House tomonidan ishlab chiqilgan madaniyatlararo pragmatika modellaridan foydalanildi. Ayniqsa, ekspressiv aktlar, ya’ni shaxsiy his-tuyg‘ularni ifodalovchi nutqiy birliklar asosiy tadqiqot ob’ekti sifatida ko‘rib chiqildi. Shu bilan birga, tahlil davomida ijtimoiy va madaniy faktorlarning nutqiy aktlarning shakllanishiga va ishlatilishiga qanday ta’sir ko‘rsatishi ham o‘rganildi⁵.

Mazkur metodologik yondashuv ispan tilidagi minnatdorchilik nutqiy aktlarining nafaqat lingvistik, balki madaniy-kommunikativ xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi. Tadqiqotda olingan ma’lumotlar tahliliy-jadval shaklida tuzilib, turli kontekstlar bo‘yicha taqqoslovchi xulosalar chiqarildi⁶.

1-rasm. Tadqiqotda qo‘llanilgan lingvopragmatik metodlarning nisbiy ulushi.

Natijalar va Muhokama. Tadqiqot davomida ispan tilida minnatdorchilik bildiruvchi nutqiy aktlarning ko‘p shaklli va kontekstga moslashuvchan ifoda uslublari

⁵ Márquez Reiter, R. (2000). *Linguistic politeness in Britain and Uruguay: A contrastive study of requests and apologies*. John Benjamins.

⁶ Escandell-Vidal, V. (1996). *Introducción a la pragmática*. Ariel.

mavjudligi aniqlandi. Ispan muloqot madaniyatida minnatdorchilik nafaqat oddiy “Gracias” yoki “Muchas gracias” kabi leksik birliklar orqali, balki kengroq kontekstual va madaniy asoslangan ekspressiv iboralar, tana harakatlari, intonatsiya, hatto kinoya yoki hazil shaklida ham namoyon bo‘ladi⁷.

Ispan tilida minnatdorchilik bildiruvchi aktlar bir necha grammatik va stilistik shakllarda ifodalanadi. Masalan, rasmiy muloqotda “Le agradezco mucho su tiempo”, “Estoy sinceramente agradecido/a” kabi iboralarga ko‘p duch kelinadi, norasmiy kontekstdagi muloqotlarda esa “¡Mil gracias!”, “¡Eres lo máximo!”, “¡Qué detalle!” kabi so‘zlar orqali minnatdorchilik bildirilib, ijtimoiy yaqinlik darajasi kuchaytiriladi. Bu iboralar til egasining hissiy munosabatini ochiq, samimiy va ijobiy tarzda namoyon etadi.

Ispan muloqotida minnatdorchilik bildiruvchi nutqiy aktlar ko‘pincha boshqa nutqiy strategiyalar bilan birga ishlatiladi: bu holatlarda ular qo‘shimcha iliqlik yaratish, mehr-muhabbat ifodalash, yoki aloqani ijobiy yakunlash vositasi bo‘lib xizmat qiladi⁸.

Misol uchun:

- ¡Te traje este libro que tanto querías!
- ¡Ay, muchísimas gracias! ¡No sabes cuánto lo aprecio!

Bu yerda oddiy “muchísimas gracias” iborasidan tashqari “¡No sabes cuánto lo aprecio!” kabi kuchli ekspressiv ibora ishlatilgan bo‘lib, bu minnatdorchilikning kuchini oshiradi va hissiy intensivlikni ta’kidlaydi.

Minnatdorchilik bildiruvchi aktlarning ishlatilishida ishtirokchilar o‘rtasidagi ijtimoiy maqom va yaqinlik darajasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, do‘stlar yoki oila a‘zolari o‘rtasida qo‘llaniladigan iboralar samimiy va erkin bo‘ladi: “¡Gracias, hermano!” yoki “¡Te debo una!”. Biroq xizmat ko‘rsatish sohalarida, ta’lim yoki rasmiy yozishmalarda, adabiy va diplomatik til normalariga rioya qilinadi: “Le agradezco sinceramente su colaboración”⁹.

Ispan tilida ba’zi holatlarda minnatdorchilik ifodasi bevosita so‘zlar orqali emas, balki bilvosita nutqiy aktlar orqali ifodalanadi. Masalan, “¡Qué amable eres!” (Qanchalar mehribon ekansiz!) kabi iboralar minnatdorchilik anglatadi, garchi so‘zmaso‘z tarjimada “rahmat” so‘zi ishtirok etmasa ham.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, minnatdorchilik bildiruvchi nutqiy aktlar muloqotning tugallanish bosqichida ko‘p ishlatiladi. Bu holat muloqotni ijobiy ohangda yakunlash, aloqa davomiyligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish va taraflar o‘rtasidagi iliqlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, telefon muloqotlari, elektron pochta

⁷ Alimov, V. H. (2019). *Pragmatika va uning tilshunoslikdagi o‘rni*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

⁸ Jo‘rayev, M. M. (2020). *Nutq madaniyati va pragmatik kompetensiya*. Samarqand: Ilm ziyo nashriyoti.

⁹ Tursunov, O. (2016). *Kommunikativ tilshunoslik asoslari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

yoʻzishmalari yoki xizmat koʻrsatish sohasida minnatdorchilik oxirgi nutqiy harakat sifatida qayd etiladi.

Madaniyatlararo qiyosiy tahlilda esa quyidagilar aniqlangan: ispan tilida minnatdorchilik ifodalari oʻzbek yoki rus tillariga qaraganda koʻproq hissiy boylikka ega va ularning ishlatilish chastotasi ham yuqoriroq. Bu ispan madaniyatida ijtimoiy ilqlik, samimiy muloqot, hissiy ochqlik qadrlanishi bilan bogʻliq. Shu sababli, ispan tilini oʻrganayotganlar uchun ushbu aktlarning pragmatik tafovutlarini anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ispan tilida minnatdorchilik nutqiy aktlari oddiy rasmiy iboralardan tortib, obrazli, metaforik va kinoyali ifodalargacha keng doirada qoʻllaniladi. Ular aloqa ishtirokchilari oʻrtasidagi munosabatga, kontekstga, sotsiolingvistik holatlarga qarab turlicha shakllanadi. Bunday xilma-xillik esa ularni lingvopragmatik jihatdan oʻrganishni dolzarb va muhim qiladi¹⁰.

2-rasm. Ispan tilidagi minnatdorchilik nutqiy aktlarining lingvopragmatik turlari va ulardan foydalanish chastotasi

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari ispan tilidagi minnatdorchilik nutqiy aktlarining lingvopragmatik jihatlari yuqori darajada murakkab va kontekstga bogʻliq kommunikativ hodisa ekanligini koʻrsatdi. Minnatdorchilik bildiruvchi ifodalar ispan muloqot madaniyatining ajralmas qismi boʻlib, ular orqali nafaqat gapiruvchining minnatdorligi, balki uning ijtimoiy munosabatga, aloqa ishtirokchisiga boʻlgan shaxsiy munosabati, samimiyligi va hurmati ham namoyon boʻladi.

¹⁰ Karimova, N. (2021). Ispan tilida minnatdorchilik va uzr soʻrash ifodalarining lingvopragmatik xususiyatlari. *Filologiya masalalari*, 2(79), 45–51.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ispan tilida minnatdorchilik turli shakllarda — to‘g‘ridan-to‘g‘ri leksik birliklar, bilvosita ifodalar, ekspressiv vositalar, metaforalar va kontekstual moslashtirishlar orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, ushbu aktlarning qo‘llanilishi aloqa ishtirokchilari o‘rtasidagi ijtimoiy maqom, yaqinlik darajasi va madaniy me‘yorlarga muvofiq ravishda farqlanadi. Bu holat esa ispan tilidagi minnatdorchilik aktlarini oddiy til birliklaridan ko‘ra kengroq kommunikativ va ijtimoiy-funksional hodisa sifatida ko‘rib chiqishga asos bo‘ladi.

Shuningdek, muloqotda minnatdorchilik bildiruvchi aktlarning yuqori chastotada qo‘llanilishi ispan tilida ijtimoiy iliqlik, ochiqlik va muloqot madaniyatining yuqori baholanishidan dalolat beradi. Tadqiqotda qo‘llanilgan lingvopragmatik yondashuv bu turdagi nutqiy aktlarni nafaqat grammatik va semantik, balki sotsiokultural kontekstda ham tahlil qilish imkonini berdi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, ispan tilini o‘rganishda nafaqat grammatik bilimlar, balki pragmatik kompetensiya — ya‘ni nutqiy aktlarning kontekstga mos va madaniy nuqtayi nazardan to‘g‘ri qo‘llanishini bilish ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqola ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan lingvopragmatik tadqiqotlarga hissa qo‘shadi va ispan tili o‘rganuvchilari hamda tarjimonlar uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar.

1. Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.
2. Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.
3. Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). *Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies*. Ablex Publishing.
4. Bravo, D. (2004). *La perspectiva de la cortesía comunicativa: Actos de habla y análisis pragmático*. Ariel.
5. Márquez Reiter, R. (2000). *Linguistic politeness in Britain and Uruguay: A contrastive study of requests and apologies*. John Benjamins.
6. Escandell-Vidal, V. (1996). *Introducción a la pragmática*. Ariel.
7. Alimov, V. H. (2019). *Pragmatika va uning tilshunoslikdagi o‘rni*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
8. Jo‘rayev, M. M. (2020). *Nutq madaniyati va pragmatik kompetensiya*. Samarqand: Ilm ziyo nashriyoti.
9. Tursunov, O. (2016). *Kommunikativ tilshunoslik asoslari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
10. Karimova, N. (2021). Ispan tilida minnatdorchilik va uzr so‘rash ifodalarining lingvopragmatik xususiyatlari. *Filologiya masalalari*, 2(79), 45–51.